

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Софронова Наталья Викторовна,
председатель, ОО ДПО ЧРО Академии
информатизации образования,
доктор педагогических наук, профессор,
Чебоксары, Российская Федерация,
e-mail: n_sofr@mail.ru

Аннотация. Массовые открытые конкурсы в общей школе — это такая форма внеурочной деятельности обучающихся, которая имеет соревновательный характер, причем организаторы и участники пространственно и во времени удалены друг от друга, а взаимодействие осуществляется посредством информационно-коммуникационных и мобильных технологий. В статье автор на примере задач массового открытого конкурса для школьников «Спасатели и мозговой штурм-2023» показал возможность социально-гуманитарного просвещения обучающихся.

Ключевые слова: массовый открытый конкурс, социально-гуманитарное просвещение, дополнительное образование школьников, общественная организация.

MASS OPEN CONTESTS AS A MEANS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

Sofronova Natalia Viktorovna,
Chairman, NGO DPO CRO Academy
of Informatization of Education,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Cheboksary, Russian Federation,
e-mail: n_sofr@mail.ru

Abstract. Mass open contests in a general school are a form of extracurricular activities of students that is competitive in nature, with organizers and participants spacially and temporally removed from each other, and interaction is carried out through information and communication and mobile technologies. In the article, the author, using the example of the tasks of the mass open competition for schoolchildren «Rescuers and brainstorming-2023», showed the possibility of socio-humanitarian education of students.

Keywords: mass open competition, social and humanitarian education, additional education of schoolchildren, public organization.

Социально-гуманитарное образование школьников в России поставлено на высокий уровень, прежде всего, на уроках обществознания, литературы, истории и др. В этой статье мы рассмотрим социально-гуманитарное *просвещение*, под которым понимают передачу, распространение знаний и культуры, а также систему воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо государстве.

Проблема социального воспитания для детей особо актуальна. В школьный период происходят важные изменения в жизни ребенка. Данный период наиболее сенситивен для развития социальных способностей человека. В школьном возрасте приобретается социальный опыт, начинают усваиваться нормы общения и поведения. Известны разные способы решения задач, которые ставит общество перед современной школой, в частности – адаптацию личности к социально-экономическим изменениям, развитие личности, распространение социально-гуманитарных и экономических знаний и др. [3, 5, 7, 8, 9, 10].

Рассмотрим пример социально-гуманитарного просвещения школьников в процессе их участия в массовых открытых конкурсах, а именно, во всероссийском метапредметном конкурсе «Спасатели и мозговой штурм». Под массовым открытым конкурсом (МОК) в общей школе будем понимать такую форму внеурочной деятельности обучающихся, которая имеет соревновательный характер, причем организаторы и участники пространственно и во времени удалены друг от друга, а взаимодействие осуществляется посредством информационно-коммуникационных и мобильных технологий [1]. Заметим, что известны примеры социально-гуманитарного просвещения в дистанционном формате общения со школьниками, актуализированы способы использования информационной среды образовательной организации для развития социально-экономической компетентности личности [2].

Социально-гуманитарное просвещение школьников в процессе их участия в массовых открытых конкурсах происходит в процессе решения задач. Морозова О. П. и Горбатова О. Г. подробно описали процесс задачного подхода в развитии гуманитарного мышления школьников [6]. За основу предложенной ими типологии заданий были взяты структурные компоненты гуманитарного мышления. Предлагаемая система заданий отражает особенности (мышление в текстах культуры, особенностями которого являются ценностно-смысловая, диалогическая и экзистенциальная привлекательность, креативность, мифологичность, нелинейность, субъективность и рефлексивность) и функции гуманитарного мышления (мировоззренческое, культурологическое, холистическое, диалогическое, когнитивное, эмпатический, регулирующий и рефлексивный):

- задания на развитие понятийного компонента гуманитарного мышления;
- задания на развитие оперативно-ситуационного компонента гуманитарного мышления;

- задания на развитие рефлексивного компонента гуманитарного мышления.

Морозова О. П. и Горбатова О. Г. доказали, что предложенная система заданий позволяет обеспечить следующую последовательность работы над гуманитарным мышлением обучающихся: система понятий (понятийный компонент гуманитарного мышления) соотносится с определенными мыслительными операциями (оперативно-ситуационный компонент), структура и функционирование которых определяются предметом гуманитарного мышления.

Предлагаемая нами типология задач социально-гуманитарного просвещения соответствует направлениям формирования метапредметных компетенций школьников в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, включающими межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) [4]. Приведем несколько примеров конкурсных заданий всероссийского метапредметного конкурса «Спасатели и мозговой штурм» (в конкурсе пять уровней сложности для обучающихся с 1 по 11 классы, сайт <https://spasateli.infoznaika.ru/>). Автор статьи является разработчиком этих заданий. Конкурс организует ежегодно с 2013 года общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования».

Задания конкурса ассоциативно развивают фрагменты художественных произведений. В конкурсе с 2011 года были использованы произведения авторов: А. П. Гайдара, Дж. Лондона, Д. Дефо, Ильфа и Петрова, Л. Толстого, Н. Носова, Ж. Верна, Дж. Родари, В. Катаева и др. В 2023 году задания были составлены с использованием текстов произведений Эдуарда Успенского. Такой подход имеет своей целью не столько знакомство с произведениями, сколько стимулирование интереса к их прочтению, поскольку практически все произведения взяты из списка дополнительной литературы для школьников.

Задания на межпредметные понятия используют информацию из нескольких учебных дисциплин. Например:

8-9 классы: «Я тут из тайги хотел кедровых шишек привезти десяток». На рисунке представлена схема состава кедрового ореха. Выберите верное утверждение.

1. Белков меньше, чем углеводов;
2. Жиров в 2 раза больше, чем остальных веществ;
3. Клетчатки больше, чем воды;
4. Воды и золы одинаковое количество.

В этом примере для решения биологической задачи необходимы математические знания.

При решении *заданий на регулятивные компетенции* необходимо построение алгоритма действий. Например:

5-7 классы: «У меня ребенок пропал, внук, дошкольник». Какое правило соответствует правилу поведения заложников?

1. Открыть окна и двери, обеспечить по возможности приток воздуха и лучше холодного;
2. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
3. Как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое место;
4. Прежде всего следует перенести пострадавшего в тень.

Сформированность *коммуникативных компетенций* проверяют задания с использованием поговорок, загадок, семантических задачек или правил орфографии. Например:

1-2 классы: «Ему совсем не хотелось, чтобы новые друзья сочли его навязчивым». Навязчивый – это человек, который приходит к другим людям, когда ему никто не рад. Кого из героев сказки Эдуарда Успенского можно назвать навязчивым?

Познавательные компетенции проверяли с помощью задач, в которых надо применить логику, сообразительность или знания, немного выходящие за рамки школьных программ. Например (**10-11 классы**):

«Появились ученые и поэты». Первый Нобелевский лауреат из России - Иван Петрович Павлов. Премия ему была вручена в 1904 году. В какой области были исследования Павлова?

1. за исследования в области механизма химических реакций;
2. за работу по физиологии пищеварения;
3. за труды по иммунитету;
4. открытия в физике низких температур.

По итогам конкурса «Спасатели и мозговой штурм-2023» вычислили уровень сформированности универсальных учебных действий и межпредметные компетенции. Результат представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Уровни сформированности универсальных учебных действий у участников конкурса «Спасатели и мозговой штурм-2023»

Анализируя диаграмму, можно сделать следующие выводы:

- сформированность регулятивных компетенций колеблется от 65% до 88%, худший результат у обучающихся 8-9 классов;
- коммуникативные компетенции лучше сформированы у обучающихся 10-11 классов, в остальных классах уровень сформированности коммуникативных компетенций примерно одинаков;
- уровень сформированности познавательных компетенций во всех классах примерно одинаков;

• лучший результат по решению межпредметных заданий показали обучающиеся 1-2 классов, у остальных классов результат примерно одинаковый.

Далее был вычислен уровень сформированности метапредметных компетенций по классам (рис.2). На основе полученного результата можно сделать вывод, что хуже, чем у остальных, сформированы метапредметные компетенции у обучающихся 8-9 классов, у остальных классов они сформированы примерно на одинаковом уровне.

Рис. 2. Сформированность метапредметных компетенций по классам

Рис. 3. Средние показатели сформированности метапредметных компетенций

После подсчета средних показателей сформированности метапредметных компетенций мы пришли к выводу, что ниже всех оказался показатель умения

решать межпредметные задачи, а лучше остальных сформированы регулятивные компетенции.

Подобную статистику мы рассчитываем по школам, классам и отдельным обучающимся. Таким образом, учитель получает информацию для корректировки обучающих действий при работе с обучающимися.

Список литературы

1. Бельчусов А.А., Софронова Н.В. Цифровизация внеурочной деятельности школьников по информатике. Чебоксары: Чувашский госпед. ун-т, 2021. 304 с.
2. Гетман, Н. А. Развитие социально-экономической компетентности школьников в процессе обучения дистанционным элективным курсам / Н. А. Гетман, Е. Н. Котенко, В. В. Котенко // Наука о человеке: гуманитарные исследования. .2017 №2(28) С. 122-127. URL: <https://rucont.ru/efd/627594>
3. Сабырова Э.С. Теоретические основы социального воспитания школьников // Бюллетень науки и практики. Том 9. № 3. 2023. С. 428-431.
4. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (ФГОС ООО): <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/>
5. Boryczko M., Madew M., Gaba D. (2023) Transcending humanitarian crises a call for transformative social work education // Social Work Education: The International Journal. Published online: 22 Nov 2023.
6. Morozova O. P., Gorbatova O. N. The Task Approach for Developing Humanitarian Thinking in Schoolchildren // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on Education, Health and Human Wellbeing (ICEDER 2019). DOI [10.2991/iceder-19.2020.14](https://doi.org/10.2991/iceder-19.2020.14)
7. Мунбайева А., Анарбек Н., Нургалиева А. (2020) Storytelling for Moral Education of Schoolchildren in Self-Cognition Classroom // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 24 November 2020. <https://doi.org/10.15405/epicepsy.20111.2>
8. Pushkin, V. N. (1978). The construction of situational concepts in the structure of mental activity. In V. V. Davydov (Ed.), Problems of general, developmental and educational psychology. Moscow, USSR: Pedagogika.
9. Roslyakova, N. I. (2014). The development of communicative reflection in older preschool children: Statement of the problem. In the Collection of materials of the Annual International Scientific-Practical Conference "Education and Training of Young Children". Moscow, Russia: Mozaika-Sintez Publishing House.
10. Semenov, I. N. (2013). Methodological problems of etymology and typology of reflection in psychology and related sciences. Psychology. Journal of Higher School of Economics, 2, 24-45.